

Alguns dilemas da comparação como método das ciências sociais: em busca da compreensão ou da explicação?

Paulo Alexandre Batista de Castro

Universidade de Brasília, Instituto de Ciência Política (Ipol)
paulo.castro@yahoo.com

Resumo

Este artigo resgata algumas das abordagens comparativas mais comuns nas ciências sociais e questiona sua relação com os principais dilemas metodológicos existentes na literatura atual. Partindo de obras clássicas na área de estudos comparados e da análise de estudos recentes publicados na América Latina, são apresentadas algumas das dicotomias inerentes à escolha do pesquisador ante as principais alternativas de comparação: semelhança vs. diferença; sincronia vs. diacronia; intrassistema vs. transistema. Para além de qualquer discussão voltada à identificação do modelo “mais adequado”, o objetivo do artigo é explicitar as dificuldades reais enfrentadas pelos pesquisadores na definição do *design* da pesquisa social e revelar algumas limitações do método comparativo para a construção de inferências causais. A discussão é concluída com o argumento de que a utilização de estratégias que considerem o chamado “momento não metódico” da pesquisa pode levar o pesquisador a uma abordagem mais profícua dos fenômenos sociais.

Palavras-chave: Análise social. Etnografia. Método comparativo. Pesquisa comparada.

Some problems of comparison as a method of the social sciences: in search for understanding or explanation?

Abstract

This article reviews some of the most common comparative approaches in the social sciences and questions their implications to the methodological dilemmas existing in the current literature. Based on classic works in the field of comparative social sciences and the analysis of recent studies published in Latin America, some of the main dichotomies inherent to the researcher's choice regarding the main alternatives of comparison are presented: similarity vs. difference; synchrony vs. diachrony; intra-system vs. trans-system. In addition to any discussion aimed at identifying the “appropriate” model, the objective of the article is to explain the real difficulties faced by researchers in defining the design of their social research and to reveal some limitations of the comparative method for the construction of causal inferences. The discussion concludes with the argument that the use of strategies that consider the so-called “non-methodical moment” of research can lead to a more fruitful approach to social phenomena.

Keywords: Comparative methods. Comparative research. Ethnography. Social analysis.

Algunos dilemas de la comparación como método de las ciencias sociales: en la búsqueda de la comprensión o de la explicación?

Resumen

Este artículo rescata algunas de los abordajes comparativos más comunes en las ciencias sociales y cuestiona su relación con los principales dilemas metodológicos existentes en la literatura actual. Partiendo de obras clásicas en el área de estudios comparados y del análisis de estudios recientes publicados en América Latina, son presentadas algunas de las dicotomías inherentes a la elección del investigador frente a las principales alternativas de comparación: semejanza vs. diferencia; sincronía vs. diacronía; intrasistema vs. transistema. Más allá de cualquier discusión llevada a la identificación de el modelo “más adecuado”, el objetivo del artículo es explicar las dificultades reales enfrentadas por los investigadores en la definición del diseño de la investigación social y revelar algunas limitaciones del método comparativo para la construcción de inferencias causales. La discusión concluye con el argumento de que el uso de estrategias que consideren el llamado “momento no-metódico” de la investigación, pueden llevar al investigador a un abordaje más proficuo de los fenómenos sociales.

Palabras clave: Análisis social. Etnografía. Investigación comparada. Método comparativo.

Introdução

Se considerarmos que o discurso científico é construído com base em conceitos que refletem generalizações abstratas e que pressupõem comparações constantes com a realidade, podemos supor com razoabilidade, ainda que com algum risco, que a ciência é implicitamente baseada na comparação. Mesmo nos estudos de caso, quando o pesquisador se depara com um fenômeno potencialmente singular, parece infrutífero imaginar que ele será capaz de afastar seus conhecimentos empíricos e teóricos, previamente formulados, para empreender uma análise completamente isolada do novo fenômeno observado. São as referências externas previamente constituídas que permitem ao pesquisador formar um “senso de proporção” para situar seu objeto na realidade social mais ampla. Dito de outra forma, adaptando a expressão cunhada por Durkheim (1989, p. 46), a “ossatura da inteligência” do pesquisador é formada pelas categorias que ele utiliza para classificar e comparar a realidade social.

Assim, se por um lado a comparação encontra nessa premissa de Durkheim uma validação possível como episteme do pensamento social, por outro ela não parece dispor de terreno tão seguro quando assume o lugar de método. Embora as discussões sobre seu potencial transcendam as fronteiras disciplinares das ciências sociais, respondendo por parcela significativa dos estudos produzidos na ciência política e na sociologia, o “método comparativo” constitui um considerável território de disputas entre cientistas sociais, sobretudo em razão das diversas formas que pode assumir no estudo dos fenômenos humanos.

Este artigo propõe uma breve discussão sobre o método comparativo, partindo de suas diferentes perspectivas de aplicação, passando por alguns de seus dilemas quanto ao estabelecimento de relações causais, para concluir com uma discussão mais ampla acerca dos limites do método (*lato sensu*) e sua relação com a dicotomia compreensão vs. explicação. Dado o caráter sintético deste trabalho, optou-se por manter a discussão da primeira parte em torno dos seguintes autores: Przeworski e Teune (1970), Abers e Keck (2014), Negri (2011) e Auyero (2012), sendo a reflexão final inspirada sobretudo nos trabalhos de Hans Georg Gadamer (2004) e Paul Ricoeur (1986). Subsidiariamente, contudo, outros autores são chamados ao diálogo para contrastar ou complementar argumentos pontuais.

1 A comparação e suas diferentes perspectivas nas ciências sociais

As disciplinas das ciências sociais têm formas típicas de abordar a comparação e as discussões acerca do método comparativo costumam gerar debates acirrados acerca da forma mais adequada de utilizá-lo. Na antropologia, por exemplo, é amplamente aceita a utilização da comparação, a partir do estranhamento do outro, para compreender uma sociedade, sua cultura e suas estruturas de organização (OLIVEIRA, 1998). Na ciência política, por sua vez, é comum encontrar nos estudos comparativos a tentativa de identificar padrões. Pelo menos no *mainstream* da disciplina, a comparação é vastamente utilizada para elaborar tipologias de sistemas partidários, de sistemas eleitorais ou de regimes políticos.

Przeworski e Teune (1970), por exemplo, em sua análise sobre a produção da disciplina, definem dois tipos predominantes de *designs* de pesquisas comparativas: “sistemas similares” (*most similar systems*) e “sistemas diferentes” (*most different systems*). No primeiro caso, pesquisadores partem das diferenças conhecidas entre dois ou mais sistemas sociais (Estados, nações, culturas etc.) e examinam os impactos decorrentes dessas diferenças sobre um fenômeno específico que se pretende explicar.

A motivação mais comum para a comparação de “sistemas mais similares”, segundo os autores, é a suposição de que as semelhanças observadas entre os casos permitem ao pesquisador controlar o fenômeno para variáveis semelhantes, o que aproximaria a pesquisa social das abordagens experimentais desenvolvidas pelas ciências naturais. Assumindo a premissa de que os casos selecionados compartilham um conjunto significativo de características, estas podem ser descartadas da análise como possíveis variáveis explicativas de um dado fenômeno, uma vez que não apresentam variação entre os casos. A atratividade desse método, portanto, é a possibilidade que ele oferece ao pesquisador de reduzir o número de possíveis variáveis explicativas. O grande problema que se apresenta, contudo, são os critérios utilizados para considerar os casos como similares. Se considerarmos a afirmação dos autores de que “embora o número de diferenças entre países considerados semelhantes seja limitado, ele provavelmente será grande o suficiente para influenciar decisivamente a variável dependente” (p. 34, tradução nossa), como pode esse método comparativo contribuir para a produção de inferências causais válidas?

O modelo de “sistemas diferentes”, por sua vez, parte da variação observada entre sistemas sociais para examinar quais fatores internos (independentes das variáveis sistêmicas) podem explicar um determinado fenômeno. Uma das vantagens desse

método é a liberdade que ele confere ao pesquisador de selecionar seus casos, pois a seleção não depende de características mais amplas do sistema social ou do universo amostral.

Um estudo que pretenda analisar quais fatores influenciam a *accountability social*¹ no Legislativo, por exemplo, pode explorar a variação existente nos arranjos institucionais e nas configurações sociais de diferentes países para identificar variáveis explicativas que resistam a essas diferenças e que, portanto, apresentem maior potencial de generalização. O problema com esse tipo de abordagem, por sua vez, é a dificuldade em determinar com precisão quais fenômenos dependem apenas de variáveis internas aos casos (*intrasystem*) e quais fenômenos são influenciados por características que variam entre os sistemas sociais (*intersystem*). Na hipótese supramencionada, o pesquisador pode concluir, por exemplo, que a *accountability* é mais efetiva quando as pessoas se organizam em grupos ou elegem lideranças para acompanhar seus interesses no Parlamento, e que, portanto, o fator determinante para a *accountability* é o comportamento proativo das pessoas, independentemente do contexto em que estão inseridas. Embora possível, essa conclusão ensejaria pesquisas mais aprofundadas para responder a perguntas causais mais amplas, tais como: o que estimula as pessoas a se mobilizarem para defender seus interesses perante o parlamento? Variáveis sociais (como nível educacional da população) e institucionais (como liberdade de associação) influenciam de alguma forma o comportamento individual? Se alguma dessas perguntas gerar hipóteses plausíveis, como a pesquisa poderá produzir inferências causais robustas sem enfrentá-las?

Nesse ponto, o livro de Przerwoski e Teune (1970), embora identifique os limites dos dois métodos de comparação propostos e inicie a discussão sobre os tipos de relações entre variáveis que podem ser construídas em cada um deles, não explicita como o método comparativo (*lato sensu*) poderia dialogar com outros métodos para enfrentar essas questões. Essa ausência de diálogo torna a abordagem dos autores pouco resistente a críticas, especialmente àquelas que consideram a comparação como parte integrante de um esforço mais amplo de pesquisa.

Bourdieu (2003), por exemplo, afirma que a comparação não pode reduzir-se à busca por semelhança ou diferença. A preocupação central, para ele, é o comprometimento do pesquisador em conhecer individualmente cada caso particular, sem deixar de considerá-los em relação a outros, isto é, o conhecimento aprofundado de cada caso permite que o pesquisador compare suas estruturas e suas disposições internas com as estruturas e as disposições sociais externas. Assim, o risco de métodos que analisam características gerais dos casos para agrupá-los como semelhantes ou diferentes (como proposto por Przerwoski e Teune (1970)) – sem a preocupação de conhecer os campos respectivos a que eles pertencem – é a possibilidade de que eles induzam o pesquisador a cometer o que Bourdieu chama de “erro do curto-circuito” (BOURDIEU, 2003, p. 20), ou seja, a identificar indevidamente estruturas diferentes ou a distinguir equivocadamente estruturas idênticas.

1 De acordo com Fox (2015, p. 346), *accountability social* é uma “categoria abrangente que inclui: monitoramento e supervisão pelos cidadãos do desempenho do setor público e/ou privado, sistemas de acesso/disseminação de informações públicas centrados no usuário, mecanismos de reclamação pública e reparação de reclamações, bem como participação dos cidadãos tomada de decisão sobre alocação de recursos, como o orçamento participativo”.

Uma demonstração clara desse risco, com efeito, é apresentada por Abers e Keck (2014) na obra *Practical authority: agency and institutional change in Brazilian water politics*. Ao comentarem os aspectos operacionais da pesquisa e justificarem suas escolhas metodológicas para estudar as mudanças institucionais ocorridas nos comitês gestores de bacias hidrográficas no Brasil, as autoras expõem as dificuldades de se desenvolver uma pesquisa com base em critérios definidos *a priori*, ou seja, antes de um conhecimento mais aprofundado dos casos. Nas palavras das autoras, “passamos vários dos primeiros cinco anos desenhando o estudo de um processo cujos parâmetros acreditávamos que conseguiríamos identificar. Acabamos por passar um segundo ciclo de cinco anos tentando descobrir exatamente o que era que estávamos estudando” (ABERS, KECK, 2014, p. 211).

Confrontando a proposta de Przeworski e Teune (1970) com os relatos de Abers e Keck (2014), torna-se improvável imaginar que os problemas expostos pelas autoras poderiam ser superados ou evitados com base nos métodos de “sistemas semelhantes” ou “sistemas diferentes”. A dificuldade central na comparação de bacias hidrográficas, afinal, não era a eliminação de variáveis explicativas (solucionável pelo método de sistemas similares) ou a capacidade de generalização destas (possível no método de sistemas diferentes), e sim uma dificuldade anterior: identificar variáveis explicativas relevantes para os processos de mudança institucional em um desenho de pesquisa que envolvia contextos diferentes e evolução histórica diacrônica dos comitês de bacias.

Para Abers e Keck (2014), a diacronia revela um segundo dilema enfrentado por cientistas sociais ao aplicarem o método comparativo para além da discussão “semelhança vs. diferença”. Conforme apresentado por Negri (2011), o cerne desse dilema é a inserção de duas outras dimensões, cada qual com caráter dicotômico: temporalidade e abrangência.

Na dimensão “temporalidade”, a pesquisa pode ser diacrônica ou sincrônica, ou seja, ela pode se fundamentar no contraste de períodos históricos ou estar situada em um único e determinado recorte temporal. Na dimensão “abrangência”, os *designs* de pesquisa dividem-se em intra ou transistêmico, isto é, a comparação pode ser realizada entre dois ou mais sistemas (sociedades, culturas etc.), sendo, portanto, transistêmica, ou entre as características de um fenômeno dentro de um único sistema, sendo, portanto, intrassistêmica. A matriz a seguir, elaborada por Negri (2011), permite uma compreensão mais clara acerca da relação entre essas estratégias de comparação e suas possíveis combinações:

Quadro 1. Diacrônico vs. sincrônico e intrassistêmico vs. X transistêmico

	Intrassistêmico	Transistêmico
Sincrônico	I. Comparação simples	II. Comparação <i>cross-nation/cross-cultural</i>
Diacrônico	III. Comparação histórico-diacrônica	IV. Comparação transversal

Fonte: NEGRI (2011, p. 8)

A primeira célula, como mostra Negri (2011), é composta por estudos de caráter intrassistêmico em um mesmo período histórico, denominados por ele de comparações simples. A segunda célula possui caráter transistêmico em um único momento histórico, próprio dos estudos *cross-nation* ou *cross-cultural*. A terceira célula é ocupada por estudos intrassistêmicos em um ou mais momentos históricos, comparação histórica por excelência. Por último, na quarta célula, a comparação é transversal, em que se comparam sistemas diferentes e momentos históricos diferentes.

Com base nessa matriz, fica evidente que o estudo de Aber e Keck (2014), ao atribuir a essas duas questões – sistemas diversos e evolução histórica diacrônica (quarto quadrante) – o fracasso de técnicas tradicionais de pesquisa, como o *survey*, em revelar os processos de construção de instituições (*institution-building processes*), coloca em xeque a confiabilidade dos estudos que não investigam casos concretos. Isso ocorre, em parte, porque os *designs* das pesquisas sociais muitas vezes são definidos *a priori*, sem levar em consideração particularidades relevantes do objeto de pesquisa. As diversas possibilidades de comparação apresentadas na matriz, nesse sentido, derivam do problema proposto pelo pesquisador, o que significa afirmar, segundo Negri (2011), que a opção pelos casos e circunstâncias da comparação depende do objeto de pesquisa.

Como consequência, considerando que todo objeto surge no seio de uma tradição teórica (ou na zona de conflito entre diferentes formulações), o desenho da comparação é também influenciado pela teoria (*theory driven*). Isso não quer dizer, contudo, que a vertente empírica da comparação deva ser ignorada. Ao contrário, é a evidência empírica que se apresenta ao pesquisador no estudo do caso concreto que o permite dialogar com a teoria, conformando o processo que Trochin (2011) denomina de validade do construto (*construct validity*).

Nesse ponto, a pesquisa de Abers e Keck (2014) reforça a importância da utilização de “métodos mistos” para a identificação de processos causais dentro de um *design* comparativo. Pelo que se deduz do anexo metodológico produzido pelas autoras, técnicas como *process tracing* e análise histórica comparada mostraram-se mais eficazes para comparar as diferentes bacias hidrográficas e revelar processos causais do que a comparação estática viabilizada pelo *survey*, conforme ilustra o trecho a seguir:

Além das entrevistas realizadas na década de 2000, encontramos material altamente relevante em várias entrevistas feitas por Margaret Keck em 1990, para um projeto anterior. Aquelas entrevistas tinham a vantagem de capturar os relatos de atores importantes ainda no início do processo. [...] Nós tivemos acesso a uma enorme quantidade de material documental, que em muito contribuiu para a nossa compreensão dos processos estudados (ABERS; KECK, 2014).

A abordagem de Abers e Keck (2014), como se nota, é bastante similar à análise histórica comparada proposta apresentada por Rueschemeyer e Mahoney (2003, p. 6, tradução nossa), qual seja, a de “realizar análises causais com ênfase em processos temporais e comparações contextuais sistemáticas”. Essa abordagem, embora também encontre críticas ao seu baixo potencial de generalização, decorrente do estudo de períodos determinados e contextos específicos, permite ao pesquisador verificar a adequação de suas hipóteses e de suas ferramentas de análise à natureza do fenômeno constantemente ao longo da pesquisa, libertando-o de formulações feitas *a priori*.

Alguns pontos de incerteza, contudo, carecem de explicação tanto em Abers e Keck (2014), quanto em Rueschemeyer e Mahoney (2003). Considerando, por exemplo, que a maioria dos pesquisadores possui recursos escassos e tempo limitado, como proceder quando ele se encontrar diante de uma “diversidade não manejável” (RAGIN, 2000, p. 27 *apud* ABERS, KECK, 2104, p. 3) que não o permita identificar mecanismos ou processos causais explicativos do fenômeno estudado?

2 Duas funções para o método [comparativo]: compreensão vs. explicação

A busca pela causalidade tem polarizado o debate metodológico nas ciências sociais (KING; KEOHANE; VERBA, 1994; TROCHIN, 2011), sobretudo em torno das possibilidades metodológicas existentes para a definição segura da “causa” ou do “mecanismo causal” (FALLETTI; LYNCH, 2010). No escopo que interessa a este artigo, o método comparativo, a discussão tem sido pautada, para além dos pontos discutidos no tópico anterior, em torno de eixos muito diversos, que vão desde o número de casos (*small-N vs. large-N designs*) até a natureza das observações consideradas na pesquisa (por exemplo, dados estatísticos vs. entrevista em profundidade).

Apesar da polarização, no entanto, as alternativas apresentadas pela literatura parecem apontar para um ponto de convergência: a descoberta da causalidade exige que o conhecimento científico evolua com o conhecido, que cada método seja pensado para cada pesquisa. Nas palavras de Bourdieu, Chamboredon e Passeron (2004, p. 14):

É preciso treinar constantemente a “vigilância epistemológica”, na tentativa de subordinar a utilização das técnicas e conceitos a uma interrogação sobre as condições e limites de sua validade, inibindo o risco de uma aplicação automática de procedimentos já experimentados. A vigilância ensina que toda operação, por mais rotineira que seja, deve ser repensada, tanto em si mesma quanto em função do caso particular.

Trazendo a discussão para o objeto deste artigo, não há método comparativo capaz de atender universalmente aos anseios dos pesquisadores na busca pela causalidade. Antes de tudo, o pesquisador deve conhecer à exaustão: (i) o objeto de pesquisa, para entender sua ontologia (questionamento ontológico) e (ii) os métodos disponíveis, para entender sua epistemologia, ou seja, qual conhecimento é possível construir com base em sua utilização (vigilância epistemológica). Só a partir da correta compreensão da natureza do objeto o pesquisador será capaz de escolher os métodos adequados para explicar os fenômenos sociais. O conhecimento profundo do método, por sua vez, o permitirá produzir inferências explicativas adequadas a essa ontologia (HALL, 2003). Essa seria uma maneira, para usar as palavras de Sartori (2004, p. 3, tradução nossa), de “pensar antes de contar e, também, de usar a lógica [adequada] para pensar” a realidade social. Trata-se, portanto, de um processo dual, pautado pela necessidade do pesquisador de compreender para explicar, ou seja, por um processo que divide a pesquisa científica em duas etapas complementares: compreensão e explicação.

Sobre mais essa dicotomia, conhecer vs. explicar, Hans-Georg Gadamer (2004) afirma que a pretensão da verdade na ciência se refere sempre ao ato de questionar os pressupostos não comprovados, buscando, desse modo, conhecer melhor que

antes o real. Essa pretensão, segundo o autor, sugere que a limitação do conhecimento do pesquisador reside no próprio procedimento da ciência, que busca a objetivação do conhecimento mediante a utilização de métodos.

Para Gadamer (2004), os métodos não constituem a única via para se chegar à verdade. Há instrumentos não metódicos que devem ser utilizados quando os métodos não são suficientes para a compreensão da realidade social. Além disso, essa pretensão da ciência em superar, pela via do conhecimento metódico, qualquer forma de experiência subjetiva constrange a importância da linguagem constituída e das evidências simbólicas que permeiam a realidade. Portanto, justamente nesse sentido é que o momento não metódico se apresenta como alternativa ao pesquisador, por apresentar o que Gadamer (2004) denomina de “perspectiva hermenêutica da realidade”. A perspectiva hermenêutica, segundo ele, parte do princípio de que se deve compreender o todo a partir do singular e o singular a partir do todo. O conhecimento hermenêutico é simultâneo e a simultaneidade é um problema dialético. Por exemplo: quando se estuda uma língua estrangeira, aprende-se a construir uma frase antes mesmo de procurar compreender suas partes singulares. No entanto, o próprio processo de construção já é previamente influenciado por uma “expectativa de sentido”.

Ao estudar uma realidade empírica, com efeito, o pesquisador tem em mente certa expectativa de sentido em relação ao seu objeto. Assim, a compreensão desse objeto consiste na elaboração dessas expectativas prévias que, no decorrer da pesquisa, são comparadas constantemente ao sentido que está, de fato, na realidade observável. Por isso, o pesquisador precisa ter consciência de sua trajetória teórica para alcançar a compreensão guiado tanto por suas influências prévias quanto pela história e pelo contexto no qual seu objeto está situado.

No que se refere à oposição entre explicação e compreensão, Paul Ricoeur (1986) afirma que não há dois métodos, o explicativo e o compreensivo. Segundo ele, em sentido estrito, só a explicação é metódica. A compreensão é, sobretudo, o momento não metódico, que, nas ciências interpretativas, se compõe com o momento metódico da explicação. Assim, existe um vínculo dialético entre o *compreender* e o *explicar*, em que a compreensão precede, acompanha, fecha e envolve a explicação. Em compensação, a explicação desenvolve analiticamente a compreensão.

Como nos mostra Oliveira (1998, p. 26), Ricoeur considera que a explicação (momento metódico) não leva, por si só, o pesquisador à verdade. O método, muitas vezes “não abriga sob seus parâmetros toda a realidade sociocultural, deixando escapar algo cujo sentido ou cuja significação este método não está pré-determinado a dar conta”. Essa significação, que foge aos parâmetros metódicos, é chamada por Ricoeur de “excedente de significação” e, segundo ele, só pode ser apreendida no momento não metódico da pesquisa.

É preciso lembrar, no entanto, que, ao contrário da ciência, a perspectiva hermenêutica não tem por objetivo a busca da *verdade*. O campo da compreensão é também o campo da intersubjetividade, isto é, o lugar onde várias subjetividades (de pessoas e contextos distintos) dialogam de forma complexa e não estruturada.

Uma maneira encontrada pelas ciências sociais para alcançar a compreensão com propósitos científicos, ou seja, de forma estruturada e comprometida com a *verdade*, é a revalorização de métodos que garantam maior liberdade ao pesquisador para conhecer e, em alguns casos, vivenciar seu objeto.

A ideia desses métodos é justamente permitir o alcance da compreensão de forma sistemática, saindo da abstração do convívio social puro para uma vivência atenta, registrada e sistematizada do pesquisador em relação ao seu objeto. A união de modelos de pesquisa, portanto, que consigam aproximar o método comparativo e a etnografia, por exemplo, terão maiores chances de fechar o ciclo compreensão-explicação. Para ilustrar concretamente sua aplicação, bem como seu potencial para desvendar o mundo social, elegemos um exemplo recente e de grande repercussão na sociologia latino-americana, a pesquisa desenvolvida por Auyero (2012) *Patients of the State: the politics of waiting in Argentina*. Em seu trabalho sobre o serviço público na Argentina, Auyero relata como o “fazer esperar” e o “ter que esperar” constituem mecanismos pelos quais a dominação se desenvolve, ou seja, o poder do Estado manifesta-se pela rendição do cidadão a sua autoridade lenta e difusa.

Patients of the State é um estudo etnográfico sobre a espera prolongada que os pobres em busca de serviços sociais e administrativos do Estado devem suportar na Argentina. Tomando como referência de observação a área de espera do principal escritório de assistência social de Buenos Aires (na fila que leva ao escritório de registro argentino, onde cidadãos que vivem nos arredores da capital aguardam para serem alocados em melhores moradias), Auyero examina as interações cotidianas entre os cidadãos e o Estado, bem como a incerteza dessas pessoas diante da burocracia administrativa que as afetam.

Tomando por base esse processo aparentemente banal e comum, que dificilmente justificaria sua inclusão na “seleção de casos” para uma pesquisa acadêmica, Auyero argumenta que, enquanto esperam, os pobres aprendem o contrário da cidadania: eles aprendem a ser pacientes do Estado. Eles absorvem a mensagem de que devem ser pacientes e continuar esperando, porque não há mais nada que possam fazer. Chamando a atenção para uma dinâmica cotidiana pouco estudada, a obra considera não apenas como os mais pobres experimentam essas longas esperas, mas também apresenta uma perspectiva institucional, sugerindo que fazer as pessoas esperarem pode ser interpretado como um ato estratégico de controle estatal. Como o próprio autor afirma, esse tipo de descoberta seria improvável por meio apenas de análises estatísticas sobre a vida das pessoas na Argentina.

Corroborado o argumento de Bonoma (1985), estudos de caso como o de Auyero (2012), com abordagens subjetivas e profundas, são particularmente importantes “quando um fenômeno é amplo e complexo, onde o corpo de conhecimentos existente é insuficiente para permitir a proposição de questões causais e quando um fenômeno não pode ser estudado fora do contexto no qual ele naturalmente ocorre” (BONOMA, 1985, p. 207).

Conclusão

Este artigo procurou apresentar algumas das abordagens mais comuns da comparação nas ciências sociais e discutir sua relação com os principais questionamentos metodológicos existentes na literatura atual.

Partindo de algumas obras clássicas na área de estudos comparados e em estudos recentes publicados na América Latina, procurou-se apresentar algumas das dicotomias que acompanham a escolha do pesquisador diante das distintas alternativas

de comparação: semelhança vs. diferença; sincronia vs. diacronia; intrassistema vs. transistema.

Para além de qualquer discussão voltada à identificação do modelo “mais adequado”, a visão apresentada busca explicitar as dificuldades reais enfrentadas pelos pesquisadores durante o *design* da pesquisa social e, posteriormente, algumas limitações do método comparativo para a construção de inferências causais.

Essas limitações foram desenvolvidas com base em algumas contribuições da filosofia da ciência que apresentam a pesquisa social considerando dois momentos complementares: explicação (momento metódico) e compreensão (momento não metódico). A intenção, nesse sentido, é sugerir que a combinação de estratégias comumente associadas, por exemplo, ao *mainstream* das ciências sociais (como a comparação) e estratégias consideradas subjetivas ou não estruturadas (como a etnografia), pode levar o pesquisador a uma busca mais profícua pela causalidade e, conseqüentemente, pela verdade acerca dos fenômenos sociais.

Essa complementaridade, afinal, fortalece os resultados da pesquisa social ao reduzir a interferência de um viés metodológico específico. Como afirma Cannavó (1989), a contraposição entre abordagens metodológicas é, na verdade, abstrata, tendo em vista que distraem o pesquisador de seus parâmetros principais: a delimitação do problema e as finalidades da pesquisa. Em outras palavras, os métodos, como explicitam Downey e Ireland (*apud* DELLI ZOTTI, 1996), não são nem apropriados nem inapropriados, até que sejam aplicados a um problema específico de pesquisa.

Referências

ABERS, Rebecca; KECK, Margaret. Anexo metodológico. **Practical authority**: agency and institutional change in Brazilian water politics. New York: Oxford University Press, 2014.

AUYERO, Javier. **Patients of the State**: the politics of waiting in Argentina. Durham: Duke University Press, 2012.

BONOMA, Thomas V. Case research in marketing: opportunities, problems, and process. **Journal of Marketing Research**, vol. XXII, May 1985.

BOURDIEU, Pierre. **Razões práticas**: sobre a teoria da ação. São Paulo: Papyrus, 2003.

BOURDIEU, Pierre; CHAMBOREDON, Jean-Claude; PASSERON, Jean-Claude. **Ofício de sociólogo**: metodologia da pesquisa na sociologia. Petrópolis: Vozes, 2004.

CANNAVÓ, L. Qualitá e quantitá: tra metodologia e sociologia della scienza. **Sociologia e Ricerca Sociale** X(28), p. 35-46, 1989.

DELLI ZOTTI, G. Quale quantitá e quanta qualitá nella ricerca sociale: tra integrazione e convergenza. In: CIPOLLA, C.; LILLO, A. de (Orgs.). **Il sociologo e le sirene: la sfida dei metodi qualitativi**. Milano: Franco Angeli, 1996. p. 136-166.

DURKHEIM, Émile. **As formas elementares de vida religiosa**. São Paulo: Edições Paulinas, 1989.

FALLETTI, Tulia; LYNCH, Julia. Context and causal mechanisms in political analysis. **Comparative Political Studies**, 42(9), p. 1143-1166, 2010.

FOX, Jonathan A. Social accountability: what does the evidence really say?. **World Development**, v. 72, p. 346-361, 2015.

GADAMER, Hans-Georg. **Verdade e método**. V. 1. Petrópolis: Vozes, 2004.

HALL, Peter. Aligning ontology and methodology in comparative politics. In: MAHONEY, James; RUESCHEMEYER, Dietrich (Eds.). **Comparative historical analysis in the social sciences**. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. p. 373-404.

KING, Gary; KEOHANE, Robert O.; VERBA, Sidney. **Designing social inquiry**. Princeton: Princeton University Press, 1994.

NEGRI, Camilo. **O desenho de pesquisa comparativo em ciências sociais**: reflexões sobre as escolhas empíricas. Brasília: Centro de Pesquisa e Pós-Graduação sobre as Américas/UnB, 2011. Série Ceppac.

OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. O lugar (e em lugar) do método. **O trabalho do antropólogo**. 2. ed. Brasília: Paralelo 15; SP: Ed. Unesp, 2000.

OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. **O trabalho do antropólogo**. São Paulo: Unesp, 1998.

PRZEWORSKI, Adam; TEUNE, Henry. **The logic of comparative social inquiry**. New York: John Wiley & Sons Inc., 1970.

RICOEUR, P. Du texte à l'action. **Essais d'herméneutique II**. Paris: Collection Esprit/Seuil, 1986.

RUESCHEMEYER, Dieter; MAHONEY, James. **Comparative historical analysis in the social sciences**. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

SARTORI, Giovanni. Where is political science going?. **PS – Political Science & Politics**, v. 37, n. 4, p. 785-787, 2004.

TROCHIN, William. **The research methods knowledge base**. Cincinnati: Atomic Dog, 2011.